

UDK: 624.191.1

**TOSHKENT SHAHRIDA METROPOLITENI QURILISHDAGI GRUNT
CHO‘KISH DARAJASINI O‘RGANISH**

Kadirova Sh. Sh.¹, Nishanbayev Sh. Z.¹

¹Toshkent davlat transport universiteti

(Toshkent, O‘zbekiston)

Zokirova D. J.²

²Namangan muhandislik-qurilish instituti

(Namangan, O‘zbekiston)

Annotatsiya. Ushbu maqolada Toshkent shahrida metro qurilishi natijasida yuzaga kelgan er yuzasining cho‘kindilarini aniqlash masalalari ko‘rib chiqiladi. Ularning yechimi quyida ikki yo‘nalishda ko‘rib chiqiladi. Birinchi va asosiy yo‘nalish O‘zbekiston Respublikasi sharoitida yopiq tunnel va ochiq usullar bo‘lgan er osti qurilishi chog‘ida yer yuzasining cho‘kmasini bashorat qilish usulini ishlab chiqish bilan bog‘liq.

Kalit so‘zlar: Metro, cho‘kish, cho‘kma tuproqlar, sayoz metro, shitli qazish usuli, tuproq cho‘kishi, tuproqning siljishi.

**STUDY OF THE DEGREE OF GRUNT IMMERSION IN
METROPOLITAN CONSTRUCTION IN TASHKENT**

Kadirova Sh. Sh.¹, Nishanbayev Sh. Z.¹

¹Tashkent State Transport Universiteti

(Tashkent, Uzbekistan)

Zokirova D. J.²

²Namangan Engineering-Constuction Institute
(Namangan, Uzbekistan)

Abstract. The article deals with the issues of determining the sediment of the earth's surface, caused by the construction of the subway in the city of Tashkent, determined the topic. Their solution is considered below in two directions. The first and main direction is connected with the development of a method for predicting the sediment of the earth's surface during the construction of the underground, which are closed tunnels and open methods in the conditions of the Republic of Uzbekistan.

Key words: Subway, sediment, subsidence soils, shallow subway, shield penetration, subsidence, soil displacement.

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ПРОСЕДАНИЯ ГРУНТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МЕТРОПОЛИТЕНА В ТАШКЕНТЕ

Кадилова Ш.Ш.¹, Нишанбаев Ш.З.¹

¹Ташкентский Государственный Транспортный Университет
(Ташкент, Узбекистан)

Зокирова Д.Ж.²

²Наманганский Инженерно-Строительный Институт
(Наманган, Узбекистан)

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения осадок земной поверхности, вызванных строительством метрополитена в городе Ташкенте, обусловили тему. Их решение рассматривается ниже в двух направлениях. Первое и основное направление связано с разработкой метода

прогнозирования осадок земной поверхности при строительстве метрополитена закрытым которые являются перегонные тоннели и открытым способами в условиях Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Метрополитен, осадок, просадочные грунты, метрополитен мелкого заложения, щитовая проходка, оседание грунта, смещение грунта.

Asosiy qism: Metro hozirgi bosqichda dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z taraqqiyotini topgan transport tizimining o'ziga xos turi sifatida shahar va shahar atrofi hududlarida ko'p sonli yo'lovchilarni tashishga xizmat qiluvchi yer osti, yer usti yoki baland temir yo'l tizimidir. infratuzilmani shahar muhitiga integratsiyalashgan va metropolning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shadigan asosiy magistral transport tuzilmalaridan biri.

Metroning afzalligi - bu harakatning yuqori tezligi, blokli poezdlarning muntazamligi, qulayligi va katta yuk ko'tarish qobiliyatidir [2].

1965-1985 yillarda ishlab chiqilgan Toshkent metropoliteni. Hozirgi vaqtda Toshkent metropoliteni O'rta Osiyodagi eng yirik metropoliten bo'lib, 4 ta liniya, 43 ta to'rtta o'zaro almashish tuguniga ega 43 ta stansiyadan iborat bo'lib, tarmoqning umumiy uzunligi 59,5 km, shundan 47,9 km sayoz yerosti, 11,55 km yer usti liniyalaridir. Poyezd 4 vagondan iborat bo'lib, poezdlar dastlab 5 ta vagonlar soni bo'yicha rejalashtirilgan bo'lib, o'rtacha tezligi 40 km/soat edi.

Toshkent metropolitenida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini yanada oshirish, yo'lovchi tashishni boshqarishga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish, metropoliten infratuzilmasini saqlash va ulardan foydalanish bo'yicha ishlarni samarali tashkil etish, shuningdek, metropolitenda yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish maqsadida Toshkent metropoliteni faoliyati, Prezidentning

2021-yil 16-oktabrdagi "Toshkent metropoliteni faoliyati samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5260-son qarori [1].

Toshkent shahrida metro qurilishining boshidanoq tabiatan juda xilma-xil bo'lib, malakali va to'g'ri hal qilishni talab qiladigan muammolar paydo bo'ldi. Bu xilma-xillikdan er yuzidagi yog'ingarchilik bilan bog'liq masala alohida ahamiyatga ega.

Birinchi bosqichda eski uy-joy fondini qisman rekonstruksiya qilish va yangisini qurish zaruriyatidan kelib chiqib, iqtisodiy hisob-kitoblar asosida metroni asosan ochiq usulda, chuqur chuqurlarda qurish rejalashtirilgan.

Ikkinchi variantning qurilishi shaharning zich joylashgan ma'muriy va tarixiy-madaniy qismida ba'zi uchastkalarni yopiq tarzda qurish bilan bog'liq bo'lgan marshrutdan o'tishni nazarda tutadi. Shuni unutmangki, shahar hududi seysmik xavfli zonada joylashgan bo'lib, bu qurilish variantini tanlashni yanada istiqbolli qiladi [3].

Yo'nalishning joylashuvi metro qurilishi natijasida yuzaga keladigan yog'ingarchilik miqdorini cheklash uchun yuqori talablarni qo'yadi.

Hududning muhandislik-geologik sharoitlarini ko'rib chiqishda ba'zi xarakterli fizik-geologik jarayonlarni ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Ular etarlicha katta darajada ifodalanmagan, ammo shunga qaramay, ularni yodda tutish kerak. Bularga quyidagilar kiradi:

- engil suffuziya, ayniqsa er osti suvlari darajasi pasayganda. U birinchi navbatda shag'al-shag'al va qum konlarining qalinligida namoyon bo'ladi;

- cho'kish, yuqorida aytib o'tilganidek, faqat loessga o'xshash qumloqlarga tegishli. $S < 5$ sm qoralama bilan namlanganda, ular bu jihatdan nisbatan barqaror;

- tasmali gil qatlamlarini namlashda juda oz miqdorda namoyon bo'ladigan va butun massivning barqarorligi va xususiyatlariga ta'sir qilmaydigan shishish hodisasi.

Toshkent shahridagi metro qurilishining o'ziga xos xususiyatlari tunnel qazish vaqtida yer yuzasi cho'kindilari bo'yicha batafsil dala tadqiqotlarini o'tkazishga imkon bermaydi. Buning sababi, yopiq usulning birinchi bo'limlarida, ayniqsa, cho'kindining kattaligiga qattiq talablar qo'yiladi.

Keling, tunnel o'qining taxminan 22-25 m chuqurligida DH -5,6 temir-beton elementlarning prefabrik qoplamasidan foydalanish holati uchun xarakterli ko'ndalang profilni qurish bilan cho'kish trubasining tabiatini ko'rib chiqaylik.

Shuni ta'kidlash kerakki, bir jinsli jinslarda yagona tunnel qurishda Attewell va Woodman tomonidan taklif qilingan yarim empirik usul aniqlangan [4]. Quyidagiga o'xshash qaramlik yaratildi:

$$S = \frac{V_S}{\sqrt{2\pi i_x}} e^{\frac{-x^2}{2i_x^2}} \left[G\left(\frac{y-y_i}{i_x}\right) - G\left(\frac{y-xy_f}{i_x}\right) \right] \quad (1)$$

bu yerda S - (x, y) nuqtada yer yuzasining cho'kish kattaligi; x - ko'rib chiqilayotgan nuqtadan tunnelning bo'ylama o'qigacha bo'lgan masofa; y - tunnelning uzunlamasina o'qi bo'ylab nuqtaning koordinatasi; V_S - er yuzasining cho'kish chuqurligining foydali hajmi; y_i - tunnelning dastlabki holati; y_f - yuzning peshonasining joylashishi; i_x - cho'kish eni, bunda $i_x = kZ$; bu yerda k - tuproq turiga qarab Const, Z - yer yuzasidan tunnelning bo'ylama o'qigacha bo'lgan masofa; G taqsimot funktsiyasi bo'lib, u quyidagi ifoda bilan tavsiflanadi:

$$G = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\alpha} e^{-\frac{\alpha^2}{2}} d\alpha \quad (2)$$

$$\text{bu yerda } \alpha = \frac{y-y_i}{i}$$

Toshkent shahrinikiga nisbatan yaqin sharoitda turli metropolitenlarda bir nechta ko'ndalang profillarni o'lchash natijalariga ko'ra, tunnel o'qi ustidagi maksimal tortishish 155-165 mm oralig'ida o'zgarib turadi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, o'qdan masofa bilan siljishlarning taqsimlanishi taxminan bir xil.

Bunday hollarda cho'kma chuqurining kengligi 40-45 m oralig'ida o'zgarib turadi. Tonnel o'qi ustidagi etalonlarning balandlik holatining o'zgarishini hisobga olsak, sirtning cho'kishi 12-15 m oldin boshlanadi, deb aytish mumkin. qalqon yaqinlashadi va hozirgi vaqtda u barcha cho'kindilarning 45-50% ni tashkil qiladi, bu esa ularning sezilarli tezligini ko'rsatadi. Jarayonni amalga oshirish va uni barqarorlashtirish qalqon kompleksi ketganidan keyin taxminan 13-15 kun o'tgach sodir bo'ladi. Cho'kindilarning o'rtacha tezligi grafigi 1-rasmda ko'rsatilgan shaklga ega.

Rasm -1. Yumshoq tuproq sharoitida qalqon majmuasi haydalgandan keyin tuproqning cho'kishi sxemasi.

Turli mualliflarning [5-10] tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, barcha cho'kindilarning taxminan 95% burg'ulashdan keyingi dastlabki 6-7 kun ichida amalga oshiriladi va yuqoridagi omillar ta'siridan kelib chiqadi.

Qalqon majmuasi kirib borishi vaqtida er yuzasining cho'kishining ikki xil bo'lishi mumkin [11], ular bo'ylama va ko'ndalang. [12] da yer yuzasining ko'ndalang yo'nalishda cho'kish cho'kindini ko'ndalang yo'nalishdagi vertikal cho'kindilarni tahlil qilishda keng qo'llaniladigan Gauss funksiyasi orqali tasvirlash mumkinligi aytiladi.

Xulosa: Siqilish natijasida jinsga qarab siljish sodir bo‘ladi va uning qarshiligi va ozgina yopishishi tufayli massivning bir qismi, go‘yo tunnel ustidagi tosh ustuniga osilgan. Natijada, bir tomondan, astardagi bosim taxminan 20-25% ga oshadi, boshqa tomondan, sirt cho‘kishi kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, (Toshkent metropoliteni faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida) 16.10.2021 yildagi PQ-5260-son

Фролов Ю.С., Гурский В. А., Молчанов В. С. Содержание и реконструкция тоннелей. М., 2011.

T.R. Rashidov, U.Z. Shermuxamedov, Transport inshootlarining zilzilabardoshligi. Darslik. – T.:2020, 406 b.

Attewell P.B., Woodman J.P. Predicting the dynamics of ground settlement and its derivatives caused by tunnelling in soil // Ground Engineering. 1982. 15 (8)

Shimada T., Oshima H. Model experiments on ground surface settlement accompanying tunnel excavation // Quarterly reports railway technical №2. 1990.

Карасев М.А. Расчет мульды оседания земной поверхности при строительстве пилонной станции метрополитена глубокого заложения / Карасев М.А., Деменков П.А. // “Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения: труды 11-й межрегиональной научно-практической конференции”. Воркута: 2013, с. 76-79.

Karasev M.A. Investigating Mechanical Properties of Argillaceous Grounds in Order to Improve Safety of Development of Megapolis Underground Space. / M.A. Karasev, A.G. Protosenya, D.N. Petrov // International Journal of Applied Engineering Research. 2016, vol. 11, pp.

Протосеня А.Г. Механика подземных сооружений. Пространственные

модели и мониторинг / А.Г. Протосеня, Ю.Н. Огородников, П.А. Деменков, М.А. Карасев, М.О. Лебедев, Д.А. Потемкин, Е.Г. Козин. СПГГУ-МАНЭБ. СПб: 2011, 355 с./54 с.

Шермухамедов, У. З., Кадирова, Ш. Ш., & Абдуллаев, А. Р. (2022, May). Выбор рациональных вариантов конструкции метро эстакады города Ташкент. In Международная научно-практическая конференция «Новые технологии в мостостроении (НТМ-2022) (pp. 26-27).

Miralimov, M., Normurodov, S., Akhmadjonov, M., & Karshiboev, A. (2021). Numerical approach for structural analysis of Metro tunnel station. In E3S Web of Conferences (Vol. 264, p. 02054). EDP Sciences.

Карасев, М. А. (2011). Анализ причин деформации земной поверхности и характер формирования мульды оседания, вызванной строительством транспортных тоннелей. Записки Горного института, 190, 163.

Usarkul, R., & Sobirovich, S. A. (2023). CLASSIFICATION OF TUNNELS. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 1326-1332.

Zokirov F.Z, & Kadirova Sh.Sh. (2023). EXPERIMENTAL THEORETICAL INVESTIGATIONS OF REINFORCED CONCRETE SAMPLES UNDER THE INFLUENCE OF LONG (SHORT) TERM TEMPORARY LOAD. Scientific Impulse, 1(10), 303–310. Retrieved from <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/ni/article/view/9200>

Zokirov, F. (2023). YUKLAR ORTISHINING EKSPLUATATSIYA QILINAYOTGAN KO‘PRIKLAR POYDEVORLARIGA TA’SIRI. Toshkent Davlat Transport Universiteti.

Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). VAQTINCHALIK SUV TO‘SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 173-177.

Маликов, Г. Б. (2023). КЕРАМЗИТБЕТОННИНГ ФИЗИК ВА

ТУЗИЛМАВИЙ-МЕХАНИК ТАВСИФЛАРИНИ АНИҚЛАШ. Science and innovation in the education system, 2(6), 79-97.

Раупов, Ч. С., Маликов, Г. Б., & Зокиров, Ж. Ж. (2022). Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы. Miasto Przyszłości, 25, 336-338.

Салиханов, С. С., & Шермухамедов, У. З. (2020). Мостовое полотно железобетонных мостов с использованием нового типа гидроизоляции. Путевой навигатор, (42), 30-32.

Раупов, С. С., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). Science and Education, 3(9), 135-142.

Шермухамедов, У. З. (2010). Проектирование сейсмостойких сооружений для условий Узбекистана. In Новые технологии в мостостроении (pp. 95-99).

Раупов, С., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. Science and innovation, 1(A4), 301-306.

Jumanazar o'g'li, Z. J. (2022). KO'PRIK VA TONNEL INSHOOTLARI TEXNIK HOLATINI DIAGNOSTIKA QILISHNING USUL VA BOSQICHLARI. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(5), 770-781.

Rahmanov, U., & Shokirov, A. (2022). TONNELLAR TASNIFI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 848-852.

Рахманов, У., Кенжаев, Т. О., & Ганиев, Ф. Н. (2022). РАСЧЕТ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С ГРУНТОМ. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(4), 323-329.

Pirnazarova, G. F., & ugli Zakirov, J. J. (2022, November). Fundamentals of Pedagogical Creativity. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 47-49).

Saidxon, S., Zokirov, F., Salixanov, S., & G'anisher, M. (2022). INCREASING THE LOAD-BEARING CAPACITY OF SUPERSTRUCTURES OF OPERATING REINFORCED CONCRETE BRIDGES. Toshkent Davlat Transport Universiteti.

Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). FOREIGN EXPERIENCE IN THE USE OF HIGH-STRENGTH EXPANDED CLAY CONCRETE IN BRIDGE CONSTRUCTION (LITERATURE REVIEW). Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 125-140.

Salixanov, S. (2022). ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ. ME' MORCHILIK va QURILISH MUAMMOLARI.

Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. Science and innovation, 1(A6), 89-96.

Зокиров, Ф. З., Маликов, Г. Б., & Рахимжанов, З. К. (2022). РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ. Eurasian Journal of Academic Research, 2(12), 1253-1258.

Salixanov, S., & Zokirov, F. (2022). EKSPLUATATSIYA QILINAYOTGAN TEMIRBETON KO'PRIK ORALIQ QURILMALARI YUK KO'TARUVCHANLIGINI HOZIRGI ZAMON YUKLARINI O'TKAZISH UCHUN OSHIRISH. Toshkent Davlat Transport Universiteti.

Shermukhamedov, U., Karimova, A., Abdullaev, A., & Hikmatova, I. (2023). Calculation of monolithic bridges taking into account seismic conditions of Republic of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 365, p. 02005). EDP Sciences.

Ашрабов, А. А., & Раупов, Ч. С. (2005). Основные определения и количественные показатели надежности строительных систем. Учебное пособие для студентов и аспирантов строительного профиля. ТашиИТ.

Ашрабов, А. А., & Раупов, Ч. С. (2005). Метод предельных состояний в

проектировании конструкций зданий и сооружений. Учебное пособие для студентов (бакалавров и магистров) строительного профиля. ТашИИТ.

Ашрабов, А. А., & Раупов, Ч. С. (2005). Методы вероятностных расчетов строительных конструкций. Учебное пособие для студентов (бакалавров и магистров) строительного профиля. ТашИИТ.

